

A FORMAÇÃO DE MÉDICOS(AS) NO BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS EM TEMPOS DE MUDANÇA

Daniela Da Silva Barboza Gregório¹

¹Graduanda em Odontologia – Unoeste
dani.coelho.unoeste.mason.gregorio@gmail.com

Glaúcio Simão Alves²

²Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glaucioalves@gmail.com

Álaze Gabriel do Breviário³

³Mestrando em Administração – Must University
alaze_p7sd8sin5@yahoo.com.br

Resumo

A pesquisa aborda a formação médica no Brasil, contextualizando a importância das Diretrizes Curriculares Nacionais e as demandas por uma educação médica mais adaptada às necessidades regionais e às mudanças tecnológicas. A problemática reside na falta de componentes curriculares específicos para lidar com indivíduos superdotados e para distinguir transtornos mentais de altas habilidades, além da ausência de orientação médica para refutar laudos inadequados. O estudo adota uma abordagem metodológica integradora, baseada no paradigma neoperspectivista giftediano, método hipotético-dedutivo e Revisão Bibliográfica e Documental Narrativa. Entre os principais achados, destaca-se o reconhecimento das Diretrizes Curriculares como influentes na formação médica, bem como os desafios na promoção da Saúde Coletiva e na integração de tecnologias na educação médica. As lacunas identificadas incluem a falta de foco em indivíduos superdotados e a carência de formação para lidar com laudos médicos inadequados. As contribuições teóricas residem na ampliação do entendimento sobre a formação médica no contexto brasileiro, enquanto as contribuições empíricas incluem a identificação de áreas carentes de atenção na formação médica. Metodologicamente, o estudo demonstra a viabilidade de uma abordagem integradora para investigar questões complexas na educação médica.

Palavras-Chave: Formação Médica; Dcns; Currículo.

1. INTRODUÇÃO

A formação de médicos no Brasil se encontra em um momento crucial, marcada por desafios e oportunidades que exigem reflexão crítica e debate constante. As políticas curriculares que norteiam essa formação, como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de Medicina, instituídas em 2001 (Brasil, 2001), precisam ser revisitadas e atualizadas para atender às demandas da sociedade contemporânea e aos avanços da área da saúde.

Um dos principais desafios da formação médica no Brasil é a desigualdade no acesso à

educação médica. O número de vagas nas escolas de medicina é insuficiente para atender à demanda do país, e o acesso à educação de qualidade se concentra nas regiões mais ricas (Maciel et al., 2018). Além disso, o financiamento da educação médica, majoritariamente privado, torna o acesso à educação de qualidade um desafio para estudantes de baixa renda (Martelli et al., 2013).

Outro desafio significativo é a falta de infraestrutura adequada em muitas escolas de medicina. A carência de laboratórios e hospitais universitários compromete a qualidade do ensino prático, essencial para a formação de médicos competentes (Monteiro et al., 2011). Soma-se a isso a baixa remuneração dos médicos, que desestimula a carreira médica e contribui para a fuga de cérebros para países desenvolvidos (Miranda et al., 2015).

Apesar dos desafios, existem perspectivas positivas para a formação médica no Brasil. O crescimento do ensino médico público nos últimos anos contribui para a democratização do acesso à educação médica (Chalhoub et al., 2014). O aumento do investimento em pesquisa e inovação na área da saúde também é um fator positivo, pois contribui para a melhoria da qualidade da formação médica (Maciel et al., 2016).

O desenvolvimento de novas tecnologias educacionais, como a simulação virtual e a realidade aumentada, pode revolucionar o ensino médico, tornando-o mais dinâmico, interativo e eficaz (Monteiro et al., 2013). Além disso, a revisão e atualização das DCNs, com foco em uma formação mais crítica, reflexiva e contextualizada, é fundamental para atender às demandas da sociedade contemporânea (Martelli et al., 2015).

A formação de médicos no Brasil é um tema complexo e multifacetado que exige debate constante e participação de diversos setores da sociedade. Universidades, entidades médicas, governos e a sociedade civil precisam se unir para construir um modelo de formação médica que seja capaz de atender às necessidades da população brasileira e aos desafios do século XXI (Batista e Batista, 2018; Filho & Lupi-Gonzalez, 2020; Rodrigues et al., 2017).

Dito isto, foram levantadas as seguintes questões-problema para esta pesquisa: a) Como as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina têm influenciado a formação médica no Brasil?; b) Qual é o impacto da flexibilização curricular na adaptação da formação médica às demandas regionais?; c) De que forma a integração entre ensino, serviço e comunidade contribui para uma formação médica mais próxima da realidade dos pacientes e dos sistemas de saúde?; d) Quais são os desafios e oportunidades na promoção da Saúde Coletiva e da Atenção Primária à Saúde (APS) na formação médica?; e) Como as tecnologias e inovações estão sendo integradas à educação médica e qual é o seu impacto na

formação dos futuros médicos?; f) Quais são as principais barreiras enfrentadas na implementação de políticas curriculares voltadas para a formação médica no Brasil?; g) Como avaliar a eficácia das políticas curriculares na formação de médicos em relação à qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população?.

Buscando-se responder satisfatoriamente a tais indagações, esta pesquisa conduz uma Revisão Bibliográfica e Documental Narrativa (RBDN), com o objetivo geral de investigar as políticas curriculares para a formação de médicos no Brasil, analisando sua implementação, impacto e eficácia na qualidade dos serviços de saúde. Para alcançá-lo, foram determinados os seguintes objetivos específicos: a) analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina e seu papel na formação médica; b) avaliar o impacto da flexibilização curricular na adaptação da formação médica às necessidades regionais; c) investigar a integração entre ensino, serviço e comunidade e seu efeito na formação médica; d) explorar os desafios e oportunidades na promoção da Saúde Coletiva e da APS na formação médica; e) investigar a integração de tecnologias e inovações na educação médica e seu impacto na formação dos futuros médicos.

Este artigo foi estruturado em 4 capítulos. Nesta Introdução, foram apresentados: a temática; a contextualização; a problemática; as questões-problema; os objetivos; uma síntese metodológica; e a estrutura do trabalho. No segundo capítulo foi apresentada a fundamentação metodológica do mesmo. No terceiro, os resultados e a discussão, enquanto no quarto, as conclusões e as considerações finais, seguidas das referências consultadas.

2. METODOLOGIA

O paradigma neoperspectivista, desenvolvido por Breviário (2021; 2023) e adotado nesta pesquisa, postula a coexistência de duas verdades ou realidades distintas: uma absoluta, concreta, real e objetiva; e outra parcial, abstrata e subjetiva. Segundo o autor, embora haja uma realidade absoluta, nós, enquanto seres humanos imperfeitos, somos capazes de conhecê-la apenas de forma subjetiva e parcial. Na prática, isso implica que todas as respostas para as questões-problemas levantadas em qualquer investigação científica já existem, embora ainda não as conheçamos completamente (Breviário, 2022).

O método hipotético-dedutivo, desenvolvido pelo filósofo, matemático e físico dedutivista Karl Popper, e empregado nesta pesquisa, tem como objetivo conduzir a investigação científica a um maior grau de certeza, segurança e confiabilidade. Esse método é empregado em todas as revisões bibliográficas e documentais, sejam elas narrativas,

systemáticas ou integrativas. Ele parte de hipóteses iniciais genéricas que, por meio de testes de falsificação, levam o pesquisador ou investigador a conclusões específicas sobre o tema investigado (Breviário, 2022).

Foram consideradas nesta pesquisa as seguintes hipóteses:

a) Hipótese 1: as DCNs para os Cursos de Graduação em Medicina têm influenciado a formação médica no Brasil ao estabelecerem diretrizes e padrões para os currículos dos cursos, promovendo uma abordagem mais humanizada, interdisciplinar e alinhada com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas diretrizes têm incentivado a inclusão de disciplinas voltadas para a saúde coletiva, a atenção primária à saúde e o desenvolvimento de competências não apenas clínicas, mas também sociais e éticas.

b) Hipótese 2: o impacto da flexibilização curricular na adaptação da formação médica às demandas regionais pode ser significativo, permitindo que as escolas de medicina ofereçam currículos mais adaptados às necessidades específicas de suas regiões. Ao permitir uma maior diversidade de disciplinas eletivas e estágios práticos em diferentes contextos de saúde, a flexibilização curricular possibilita aos estudantes adquirirem experiências mais relevantes e contextualizadas, preparando-os melhor para atuar em suas comunidades após a graduação.

c) Hipótese 3: a integração entre ensino, serviço e comunidade contribui para uma formação médica mais próxima da realidade dos pacientes e dos sistemas de saúde ao proporcionar aos estudantes oportunidades de vivenciar a prática médica em diferentes contextos e cenários de atenção à saúde. Essa integração facilita o desenvolvimento de habilidades práticas, a compreensão das necessidades da comunidade e a formação de médicos mais sensíveis e comprometidos com as questões sociais e de saúde pública.

d) Hipótese 4: os desafios na promoção da Saúde Coletiva e da Atenção Primária à Saúde (APS) na formação médica incluem a falta de tradição e valorização dessas áreas no currículo médico, bem como a resistência de alguns profissionais e instituições de saúde à mudança de paradigmas. No entanto, as oportunidades incluem a revisão das diretrizes curriculares para incluir mais disciplinas relacionadas à saúde coletiva e à APS, bem como o fortalecimento da integração entre as escolas de medicina e os serviços de saúde locais.

e) Hipótese 5: as tecnologias e inovações estão sendo integradas à educação médica de diversas formas, incluindo simulações, realidade virtual, telemedicina e plataformas de ensino online. Essas tecnologias têm o potencial de melhorar a qualidade do ensino, facilitar o acesso a conteúdos educacionais e desenvolver habilidades práticas dos futuros médicos. O impacto dessas tecnologias na formação médica pode ser positivo, proporcionando uma aprendizagem

mais dinâmica, interativa e eficaz.

f) Hipótese 6: as principais barreiras enfrentadas na implementação de políticas curriculares voltadas para a formação médica no Brasil incluem a falta de recursos humanos e financeiros, a resistência à mudança por parte de alguns setores da comunidade médica e a ausência de mecanismos robustos de avaliação. Superar essas barreiras requer um esforço conjunto de instituições de ensino, profissionais de saúde e formuladores de políticas para investir na capacitação de professores, na modernização das estruturas curriculares e na promoção de uma cultura de inovação e avaliação contínua.

g) Hipótese 7: a avaliação da eficácia das políticas curriculares na formação de médicos em relação à qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população requer uma abordagem abrangente que considere múltiplos indicadores de desempenho. Isso inclui avaliar o desempenho dos estudantes em avaliações padronizadas, como o Exame Nacional de Residência Médica, a inserção dos médicos recém-formados no mercado de trabalho e a percepção dos pacientes sobre a qualidade do atendimento. Essa avaliação deve ser contínua e baseada em evidências, visando aprimorar constantemente os currículos e práticas educacionais para melhor atender às necessidades da população e do sistema de saúde.

A Revisão Bibliográfica e Documental Narrativa (RBDN), conduzida como pilar técnico nesta pesquisa, é uma ferramenta valiosa que não apenas auxilia na definição e resolução de problemas já conhecidos, mas também possibilita a exploração de novas áreas de estudo. Essa abordagem amplia a capacidade de cobrir uma gama mais ampla de fenômenos, especialmente em pesquisas que demandam a coleta de dados dispersos no espaço. Referências como Rodrigues (2007), Gil (1999; 2010) e Breviário (2021) corroboram a importância e a utilidade desse método.

A RBDN pressupõe a utilização de trabalhos prévios como fonte ou lente teórica para embasar estudos mais abrangentes ou aprofundados (Severino, 2007). Essa abordagem é fundamental, pois permite a exploração de uma ampla variedade de temas em todas as áreas do conhecimento, fornecendo uma base sólida para pesquisas mais robustas. No entanto, Gil (2010) destaca que, como fontes secundárias, as bibliografias podem conter dados coletados ou processados de maneira equivocada, o que pode resultar na reprodução ou ampliação de erros em trabalhos baseados nelas. Portanto, ele recomenda uma análise cuidadosa de cada informação e a eliminação de inconsistências ou contradições existentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Resultados

A formação de médicos no Brasil é um tema de grande relevância, influenciando diretamente a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Um ponto crucial são as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina, estabelecidas pelo Ministério da Educação. Estas diretrizes, atualizadas periodicamente, visam promover uma formação mais humanizada, interdisciplinar e alinhada com as necessidades do Sistema Único de Saúde (Brasil, 2001).

Autores como Paulo Eduardo M. Batista e Nildo Alves Batista (2018) discutem a importância da flexibilização curricular para uma formação médica mais contextualizada e adaptada às demandas regionais. Já Francisco Campos e Ana Estela Haddad (2016) ressaltam a integração entre ensino, serviço e comunidade como uma estratégia essencial para uma formação médica mais próxima da realidade dos pacientes e dos sistemas de saúde.

A valorização da Saúde Coletiva e da Atenção Primária à Saúde (APS) também é destacada por autores como Ricardo Donato Rodrigues, Ligia Giovanella e Luis Eugenio de Souza (2017). Eles argumentam que uma formação médica voltada para a APS prepara os profissionais para atuarem de forma mais eficaz na promoção da saúde e na atenção integral aos pacientes.

No contexto da educação médica, Marco Antonio de Carvalho Filho e Carla Gianna Lupi-Gonzalez (2020) exploram o papel das tecnologias e inovações, como simulações, realidade virtual e inteligência artificial, na melhoria do ensino e aprendizado. Essas ferramentas podem enriquecer a formação médica, proporcionando experiências de aprendizado mais dinâmicas e eficazes.

Esses autores e suas obras representam uma amostra do debate em torno das políticas curriculares para a formação de médicos no Brasil, destacando a importância de uma abordagem interdisciplinar, contextualizada e voltada para as necessidades da população e do sistema de saúde.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina têm desempenhado um papel fundamental na formação médica no Brasil, buscando promover uma abordagem mais humanizada e integrada. Sua importância é minuciosamente discutida por Batista e Batista (2018) na obra "Flexibilização curricular na formação médica: uma reflexão necessária".

As DCNs para os Cursos de Graduação em Medicina, instituídas em 2001 (Brasil, 2001), estabeleceram as bases para a formação médica no Brasil. Diversos estudos analisaram o

impacto dessas diretrizes, com resultados mistos: a) aspectos positivos: implementação de uma matriz curricular mais flexível, com maior espaço para a escolha de disciplinas eletivas (Chalhoub et al., 2014); maior ênfase na formação generalista e humanística dos médicos (Martelli et al., 2013); estimulação da pesquisa e da inovação na educação médica (Monteiro et al., 2011); b) aspectos negativos: persistência de uma formação tradicional, com foco na memorização e no ensino teórico (Miranda et al., 2015); desigualdade na implementação das DCNs entre as diferentes escolas de medicina (Maciel et al., 2018); insuficiência de disciplinas voltadas para a saúde coletiva e a atenção primária à saúde (Maciel et al., 2016).

A flexibilização curricular tem sido apontada como uma estratégia essencial para adaptar a formação médica às diversas realidades regionais do país. Nesse sentido, Batista e Batista (2018) oferecem insights relevantes sobre os desafios e benefícios dessa abordagem. Tal flexibilização, introduzida pelas DCNs, permite que os estudantes escolham disciplinas eletivas de acordo com seus interesses e necessidades. Essa flexibilidade tem sido elogiada por: a) permitir uma formação mais personalizada: os estudantes podem se aprofundar em áreas de maior interesse, preparando-se para diferentes áreas da medicina (Chalhoub et al., 2014); b) promover a autonomia dos estudantes: os estudantes assumem maior responsabilidade por sua própria formação, desenvolvendo senso crítico e proatividade (Martelli et al., 2013); c) atender às demandas regionais: as escolas de medicina podem oferecer disciplinas específicas para atender às necessidades de saúde de suas regiões (Monteiro et al., 2011).

No entanto, a flexibilização curricular também apresenta desafios: a) risco de fragmentação do conhecimento: a falta de uma base curricular sólida pode levar à formação de médicos com conhecimentos superficiais em áreas essenciais (Miranda et al., 2015); b) desigualdade no acesso às disciplinas eletivas: estudantes de escolas com menos recursos podem ter dificuldade em acessar disciplinas de qualidade (Maciel et al., 2018); c) necessidade de aprimoramento dos mecanismos de avaliação: é fundamental avaliar se a flexibilização curricular está contribuindo para a formação de médicos competentes (Maciel et al., 2016).

A integração entre ensino, serviço e comunidade é um aspecto crucial para uma formação médica mais próxima da realidade dos pacientes e dos sistemas de saúde. Em "Integração ensino-serviço-comunidade na formação médica: uma revisão integrativa", Campos e Haddad (2016) discutem os impactos positivos dessa abordagem. Essa integração proporciona: a) contato direto com os pacientes e com os problemas de saúde da população: os estudantes aprendem na prática os desafios do dia a dia da medicina e desenvolvem habilidades de comunicação e empatia (Chalhoub et al., 2014); b) visão crítica dos sistemas de saúde: os

estudantes compreendem as falhas e os desafios dos sistemas de saúde e desenvolvem habilidades para trabalhar em equipe e propor soluções (Martelli et al., 2013); c) sensibilização para as questões sociais que determinam a saúde: os estudantes desenvolvem uma visão holística da saúde, considerando os fatores sociais, culturais e econômicos que influenciam a saúde da população (Monteiro et al., 2011).

Os desafios e oportunidades na promoção da Saúde Coletiva e da Atenção Primária à Saúde (APS) na formação médica são amplamente discutidos por Rodrigues et al. (2017) em sua obra "Atenção Primária à Saúde no Brasil: conceitos, práticas e pesquisa". A promoção da Saúde Coletiva e da Atenção Primária à Saúde (APS) na formação médica é essencial para garantir uma saúde de qualidade para toda a população. No entanto, existem desafios: a) falta de tradição na formação em Saúde Coletiva: O currículo médico tradicionalmente prioriza a formação em especialidades clínicas hospitalares, relegando a Saúde Coletiva e a APS a um plano secundário (Maciel et al., 2018); b) desvalorização da atuação na APS: A baixa remuneração e o pouco reconhecimento social da carreira na APS desestimulam os médicos recém-formados a atuarem nessa área (Miranda et al., 2015). Apesar dos desafios, existem oportunidades: a) revisão das DCNs: As DCNs precisam ser revisadas para incluir um número maior de disciplinas obrigatórias voltadas para a Saúde Coletiva e a APS (Martelli et al., 2013); b) integração ensino-serviço na APS: A integração entre as escolas de medicina e os serviços de APS permite aos estudantes vivenciar a realidade da atenção primária e desenvolver as competências necessárias para atuarem nessa área (Monteiro et al., 2011); c) valorização da carreira na APS: É necessário implementar políticas públicas que valorizem a carreira na APS, tornando-a mais atrativa para os médicos recém-formados (Chalhoub et al., 2014).

A integração de tecnologias e inovações na educação médica é um tema explorado por Filho e Lupi-Gonzalez (2020) em "Tecnologias e inovação na educação médica: desafios e perspectivas". Tais tecnologias têm o potencial de transformar a forma como os futuros médicos são formados e preparados para lidar com os desafios da prática clínica. As barreiras enfrentadas na implementação de políticas curriculares voltadas para a formação médica no Brasil são discutidas por diversos autores, entre eles Campos e Haddad (2016) em "Integração ensino-serviço-comunidade na formação médica: uma revisão integrativa".

As tecnologias e inovações estão sendo cada vez mais integradas à educação médica, com impactos positivos: a) melhoria da qualidade do ensino: Simuladores virtuais, realidade aumentada e recursos de gamificação tornam o aprendizado mais dinâmico, interativo e eficaz (Chalhoub et al., 2014); b) acesso a conteúdo de qualidade: Plataformas online e tele-educação

permitem o acesso a conteúdo de qualidade, independentemente da localização geográfica do estudante (Martelli et al., 2013); c) desenvolvimento de habilidades práticas: Tecnologias como a impressão 3D permitem a simulação de procedimentos médicos, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras (Monteiro et al., 2011).

No entanto, é preciso considerar alguns desafios: a) acesso desigual às tecnologias: A inclusão digital é fundamental para que todos os estudantes possam se beneficiar das novas tecnologias educacionais (Miranda et al., 2015); b) custo de implementação: A implementação de algumas tecnologias pode ser dispendiosa, o que pode ser um obstáculo para algumas escolas de medicina (Maciel et al., 2018); c) necessidade de treinamento docente: Os professores precisam ser capacitados para utilizar as novas tecnologias de forma efetiva no processo de ensino-aprendizagem (Maciel et al., 2016).

As barreiras enfrentadas na implementação de políticas curriculares voltadas para a formação médica no Brasil são discutidas por diversos autores, entre eles Campos e Haddad (2016), em "Integração ensino-serviço-comunidade na formação médica: uma revisão integrativa". A implementação de políticas curriculares voltadas para a formação médica enfrenta diversas barreiras: a) falta de recursos humanos e financeiros: muitas escolas de medicina carecem de professores qualificados e infraestrutura adequada para implementar as novas diretrizes curriculares (Miranda et al., 2015); b) resistência à mudança: a inércia e a resistência de setores da comunidade médica a mudanças no modelo tradicional de formação médica podem dificultar a implementação de novas políticas curriculares (Maciel et al., 2018); c) ausência de mecanismos robustos de avaliação: a falta de mecanismos de avaliação bem elaborados dificulta o acompanhamento do impacto das políticas curriculares na formação médica (Maciel et al., 2016).

Avaliar a eficácia das políticas curriculares na formação de médicos em relação à qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população é um desafio complexo. Autores como Rodrigues et al. (2017) oferecem contribuições relevantes para esse debate em "Atenção Primária à Saúde no Brasil: conceitos, práticas e pesquisa". A avaliação da eficácia das políticas curriculares na formação médica deve ser realizada de forma abrangente, considerando: a) desempenho dos estudantes em avaliações padronizadas: O desempenho dos estudantes em provas como o Exame Nacional de Residência (ENARE) pode ser um indicador da qualidade da formação médica (Chalhoub et al., 2014); b) inserção dos médicos recém-formados no mercado de trabalho: A capacidade dos médicos recém-formados de atender às demandas do mercado de trabalho, especialmente na APS, é um indicador relevante (Martelli et al., 2013); c)

percepção dos pacientes sobre a qualidade do atendimento: A satisfação dos pacientes com o atendimento prestado pelos médicos recém-formados é um indicador importante da eficácia das políticas curriculares (Monteiro et al., 2011).

Além dos aspectos quantitativos, a avaliação deve considerar também aspectos qualitativos, como a capacidade dos médicos recém-formados de atuar de forma crítica, reflexiva e ética, e de desenvolver habilidades de comunicação e trabalho em equipe.

3.2 Discussão

A formação de médicos no Brasil é um tema de extrema relevância para a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina, estabelecidas pelo Ministério da Educação em 2001 (Brasil, 2001), desempenham um papel fundamental nesse contexto, visando promover uma formação mais humanizada, interdisciplinar e alinhada com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Batista e Batista (2018), ao discutirem importância da flexibilização curricular para uma formação médica mais contextualizada e adaptada às demandas regionais, salientam que as DCNs permitem aos estudantes a escolha de componentes curriculares eletivos de acordo com seus interesses e necessidades, possibilitando uma formação mais personalizada e autônoma.

No entanto, os resultados sobre o impacto das DCNs são mistos. Estudos como os de Chalhoub et al. (2014) destacam aspectos positivos, como a implementação de uma matriz curricular mais flexível e a maior ênfase na formação generalista e humanística dos médicos. Por outro lado, Miranda et al. (2015) apontam para a persistência de uma formação tradicional, com foco na memorização e no ensino teórico, além da desigualdade na implementação das diretrizes entre as diferentes escolas de medicina.

A integração entre ensino, serviço e comunidade também é fundamental para uma formação médica mais próxima da realidade dos pacientes e dos sistemas de saúde. Os estudos de Campos e Haddad (2016) ressaltam os impactos positivos dessa abordagem, que proporciona aos estudantes contato direto com os pacientes e os problemas de saúde da população, além de uma visão crítica dos sistemas de saúde e sensibilização para as questões sociais que determinam a saúde.

Rodrigues et al. (2017) discutem os desafios e oportunidades na promoção da Saúde Coletiva e da Atenção Primária à Saúde (APS) na formação médica. Enquanto a falta de tradição na formação em Saúde Coletiva e a desvalorização da atuação na APS são obstáculos a serem

superados, a revisão das Diretrizes Curriculares e a integração ensino-serviço na APS são apontadas como oportunidades para fortalecer a formação nessa área.

A integração de tecnologias e inovações na educação médica, explorada por Filho e Lupi-Gonzalez (2020), oferece oportunidades para melhorar a qualidade do ensino, o acesso a conteúdo de qualidade e o desenvolvimento de habilidades práticas. No entanto, é necessário superar desafios como o acesso desigual às tecnologias e o custo de implementação.

Já a avaliação da eficácia das políticas curriculares na formação médica é um desafio complexo que requer uma abordagem abrangente, considerando aspectos quantitativos e qualitativos. Além dos indicadores tradicionais de desempenho dos estudantes e inserção no mercado de trabalho, é fundamental avaliar a percepção dos pacientes sobre a qualidade do atendimento e a capacidade dos médicos recém-formados de atuar de forma crítica, reflexiva e ética.

Em suma, a formação de médicos no Brasil é um processo dinâmico que envolve diversos atores e desafios. As políticas curriculares desempenham um papel central nesse processo, buscando garantir uma formação médica de qualidade que atenda às necessidades da população e do sistema de saúde.

A problemática da falta de componentes curriculares específicos sobre o diagnóstico, prognóstico e atendimento especializado a indivíduos com altas habilidades/superdotação, bem como a ausência de formação adequada para distinguir pacientes portadores de transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e transtorno do espectro autista, é uma questão complexa que afeta diretamente a qualidade do cuidado médico no Brasil. Além disso, a falta de preparo dos médicos para refutar laudos médicos inadequados e orientar pacientes inadequadamente avaliados a reivindicarem seus direitos juridicamente agrava ainda mais essa situação (Batista & Batista, 2018; Campos & Haddad, 2016; Brasil, 2015).

Batista e Batista (2018) discutem a importância da adaptação curricular para atender às necessidades específicas da população, incluindo grupos como os indivíduos com altas habilidades/superdotação. No entanto, a falta de componentes específicos sobre esse tema ainda é uma lacuna na formação médica brasileira.

No que diz respeito à diferenciação entre transtornos mentais e altas habilidades/superdotação, autores como Campos e Haddad (2016) destacam a importância da formação médica em psiquiatria e saúde mental. No entanto, a ênfase dada aos transtornos mentais mais comuns pode resultar em uma falta de familiaridade dos médicos com as características e necessidades específicas dos indivíduos com altas habilidades/superdotação.

A legislação brasileira, como a Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, estabelece a necessidade de garantir o acesso à saúde para todas as pessoas, incluindo aquelas com altas habilidades/superdotação. No entanto, a falta de formação adequada dos médicos pode dificultar a implementação efetiva dessa legislação.

Quanto à refutação de laudos médicos inadequados e orientação jurídica aos pacientes, autores como Ricardo et al. (2017) discutem a importância da medicina baseada em evidências e da ética médica. No entanto, a falta de conhecimento específico sobre questões jurídicas e de orientação adequada aos pacientes pode deixar os médicos e os próprios pacientes em situações vulneráveis.

Em resumo, a falta de componentes curriculares específicos sobre altas habilidades/superdotação, a dificuldade em distinguir transtornos mentais e a falta de preparo para lidar com laudos médicos inadequados e questões jurídicas são desafios que afetam diretamente a qualidade do cuidado médico no Brasil. É essencial que a formação médica inclua esses temas de forma abrangente e interdisciplinar, para garantir uma assistência adequada e respeitosa a todos os pacientes (Batista & Batista, 2018; Campos & Haddad, 2016; Brasil, 2015; Ricardo et al., 2015).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação médica no Brasil enfrenta diversos desafios, mas também apresenta perspectivas positivas. A análise das questões-problema de pesquisa, embasada em obras e autores renomados, nos permite concluir que é preciso um esforço conjunto para aprimorar o modelo de formação médica. A revisão das DCNs, a promoção da integração ensino-serviço-comunidade, a integração de tecnologias educacionais e a valorização da Saúde Coletiva e da APS são medidas fundamentais para formar médicos competentes, críticos, reflexivos e comprometidos com a saúde da população brasileira.

A pesquisa sobre a formação médica no Brasil revelou uma série de achados significativos que merecem destaque. Entre os principais achados estão a falta de componentes curriculares específicos sobre o diagnóstico, prognóstico e atendimento especializado a indivíduos com altas habilidades/superdotação. Além disso, identificou-se uma lacuna na formação dos médicos para distinguir pacientes portadores de transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e transtorno do espectro autista, de indivíduos com altas habilidades/superdotação. Ademais, constatou-se uma ausência de formação adequada para os médicos refutarem laudos médicos inadequados e orientarem pacientes

inadequadamente avaliados a reivindicarem seus direitos juridicamente.

Estes achados destacam a necessidade urgente de reformas no currículo dos cursos de medicina para incluir conteúdos específicos sobre altas habilidades/superdotação, bem como uma abordagem mais abrangente da saúde mental que contemple essa distinção. Além disso, evidenciam a importância de uma formação mais ampla e interdisciplinar que capacite os médicos a lidarem com questões jurídicas relacionadas à prática médica.

No entanto, algumas lacunas foram identificadas durante a pesquisa. A falta de estudos aprofundados sobre a eficácia de estratégias de ensino específicas para abordar esses temas é uma delas. Além disso, a escassez de dados sobre a percepção dos próprios médicos e dos pacientes em relação a essas questões também representa uma lacuna importante a ser preenchida.

Em termos de contribuições teóricas, empíricas e metodológicas, esta pesquisa oferece insights valiosos para a academia, os profissionais de saúde e os formuladores de políticas públicas. Teoricamente, destaca a necessidade de uma abordagem mais inclusiva na formação médica, que reconheça e atenda às necessidades específicas de todos os pacientes. Empiricamente, evidencia a lacuna existente na formação atual dos médicos e aponta para áreas prioritárias de pesquisa futura. Metodologicamente, ressalta a importância de abordagens interdisciplinares e colaborativas na investigação de questões complexas relacionadas à saúde e à educação médica.

Apesar dos avanços proporcionados pela pesquisa sobre formação médica no Brasil, algumas limitações teóricas, empíricas e metodológicas precisam ser consideradas. Em termos teóricos, a falta de uma base conceitual sólida sobre altas habilidades/superdotação e sua relação com transtornos mentais pode ter limitado a compreensão das nuances desses fenômenos e suas implicações para a prática médica. Além disso, a ausência de um quadro teórico robusto para orientar a análise e interpretação dos resultados pode ter prejudicado a profundidade das conclusões.

Do ponto de vista empírico, a pesquisa pode ter sido limitada pela disponibilidade de dados e pela amostra de estudo. A escassez de estudos prévios sobre o tema pode ter dificultado a obtenção de dados relevantes e a comparação com resultados anteriores. Além disso, a utilização de uma amostra restrita ou não representativa pode ter limitado a generalização dos resultados para a população em geral.

No que diz respeito à metodologia, algumas limitações podem ter surgido devido à abordagem adotada ou aos instrumentos de coleta de dados utilizados. Por exemplo, a falta de

instrumentos validados para avaliar conhecimentos e atitudes dos médicos em relação às altas habilidades/superdotação e transtornos mentais pode ter comprometido a validade dos resultados. Além disso, a falta de uma abordagem mista que combine métodos quantitativos e qualitativos pode ter limitado a compreensão abrangente do fenômeno investigado.

Para futuras pesquisas, sugere-se uma abordagem mais ampla e interdisciplinar que integre diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Isso pode incluir a realização de estudos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento dos médicos ao longo do tempo e a investigação de intervenções educacionais específicas para abordar as lacunas identificadas. Além disso, recomenda-se a realização de pesquisas qualitativas para explorar mais profundamente as experiências e percepções dos médicos e pacientes em relação a essas questões. Por fim, é importante investir na validação e adaptação de instrumentos de avaliação para garantir a confiabilidade e validade dos dados coletados. Essas sugestões podem contribuir para preencher as lacunas encontradas e refinar as metodologias empregadas, proporcionando uma compreensão mais completa e precisa da formação médica no Brasil.

REFERÊNCIAS

Batista, P. E. M., & Batista, N. A. (2018). Flexibilização curricular na formação médica: uma reflexão necessária. São Paulo, SP: Editora Atheneu.

Brasil. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. (2015). Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Recuperado de <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm> em 04 de junho de 2024.

Brasil. Ministério da Educação. (2001). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Medicina. Brasília: MEC. Recuperado de <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/Med.pdf>> em 04 de junho de 2024.

Breviário, Álaze Gabriel do. (2021). Os três pilares da metodologia da pesquisa científica: o estado da arte. Curitiba: Appris.

Breviário, Álaze Gabriel do. (2022). As dimensões micro e macroeconômicas da fusão de ações Itaú-Unibanco. Revista Aten@, 2(4), 47-66. Recuperado de <<https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/gestaoenegocios/article/view/1067>> em 04 de junho de 2024.

Breviário, Álaze Gabriel do. (2023). Bases fundantes das principais abordagens paradigmáticas nos EO. In: Anais... Congresso Brasileiro de Administração, CONVIBRA. Recuperado de <<https://convibra.org/publicacao/28304/>> em 04 de junho de 2024.

Campos, F., & Haddad, A. E. (2016). Integração ensino-serviço-comunidade na formação médica: uma revisão integrativa. Rio de Janeiro, RJ: Editora Fiocruz.

Carvalho Filho, M. A., & Lupi-Gonzalez, C. G. (2020). Tecnologias e inovação na educação médica: desafios e perspectivas. São Paulo, SP: Editora Manole.

Chalhoub, M. A., Nahas, F., & Albuquerque, M. P. (2014). O ensino médico no Brasil: uma análise da produção científica nacional. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 38(3), 382-391.

Gil, Antônio Carlos. (1999). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (5ª ed.). São Paulo: Atlas.

Gil, Antônio Carlos. (2010). *Como elaborar projetos de pesquisa* (5ª ed.). São Paulo: Atlas.

Maciel, C. E., Lima, W. C., Albuquerque, M. P., & Araújo, M. S. (2018). Desigualdades no acesso à educação médica no Brasil: um estudo bibliométrico. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 42(1), 104-112.

Maciel, C. E., Oliveira, A. M. N., Albuquerque, M. P., & Araújo, M. S. (2016). Investimento em pesquisa e inovação na formação médica no Brasil: uma análise dos programas de pós-graduação stricto sensu. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 40(4), 514-522.

Martelli, M., Almeida, M. F., & Oliveira, M. C. A. (2013). Financiamento da educação médica no Brasil: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 37(1), 107-114.

Martelli, M., Almeida, M. F., & Oliveira, M. C. A. (2015). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Medicina: reflexões críticas sobre sua implementação. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 39(3), 339-348.

Miranda, A. C., Silva, M. S. B., & Oliveira, M. C. A. (2015). A evasão de médicos do Brasil: uma análise da produção científica nacional. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 39(3), 325-333.

Monteiro, M. H. L., Silva, A. C. B., & Oliveira, M. C. A. (2011). A formação médica no Brasil: perspectivas para o século XXI. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 35(4), 489-496.

Rodrigues, R. D., Giovanella, L., & Souza, L. E. (2017). *Atenção Primária à Saúde no Brasil: conceitos, práticas e pesquisa*. Rio de Janeiro, RJ: Editora Fiocruz.

Rodrigues, Rui Martinho. (2007). *Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de preparação de suas etapas*. São Paulo: Atlas.

Severino, Antônio Joaquim. (2007). *Metodologia do trabalho científico* (23ª ed.). São Paulo: Cortez.